

ОЛДИ - СОТДИ ШАРТНОМАСИ ТЎҒРИСИДА УМУМИЙ ҚОИДАЛАР ВА УНИ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТДАН ТАРТИБГА СОЛИШ

Хушбоқова Нигора Ғайрат қизи
Термиз давлат университети Юридик
факультети Юриспруденция таълим
йўналиши II босқич 420-гуруҳ талабаси
Nigora.0303@icloud.com

***Аннотация:** ушбу мақолада олди-сотди шартномаси, унинг тушунчаси, белгилари ва турлари, ташқи савдо муносабатларида олди-сотди шартномасининг ҳуқуқий асослари, шартнома шакли, олди-сотди шартномасида тарафлар, шартноманинг предмети, баҳоси ва муддатлари ҳамда олди-сотди шартномаси шартларини бузганлик учун тарафларнинг жавобгарлик ҳолатлари ёритиб ўтилган.*

***Калит сўзлар:** олди-сотди шартномаси, сотувчи, сотиб олувчи, БМТнинг “Товарларни халқаро олди-сотди шартномалари тўғрисида”ги Вена Конвенцияси; “Инкотермс”, насия, муомалага лаёқатли, вояга етмаганлар, майда маиший битимлар, кўчмас мол-мулк, кафолат ва яроқлилик муддати.*

Олди- сотди инсоният томонидан энг қадим замонлардан буён қўлланилиб келаётган шартномалардан бири ҳисобланади. Жамиятда товар-пул муносабатлари қарор топиши билан турли касб-хунар кишилари олди-сотди шартномаси орқали бошқа касб-хунар кишилари меҳнати маҳсулотларини сотиб олиб,

истеъмол қилиш ва айни вақтда, ўз меҳнатлари маҳсулотларини сотиш имкониятига эга бўладилар.

Олди-сотди шартномаси бўйича бир тараф (сотувчи) товарни бошқа тараф (сотиб олувчи)га мулк қилиб топшириш мажбуриятини, сотиб олувчи эса бу товарни қабул қилиш ва унинг учун белгиланган пул

суммаси (баҳоси)ни тўлаш мажбуриятини олади.¹

Олди-сотди шартномаси ўз ҳуқуқий табиатига кўра, мол-мулкка нисбатан мулк ҳуқуқи ёхуд мулк ҳуқуқларни бир шахсдан иккинчи шахсга ўтказиш бўйича мажбуриятлар туркумига киради. Айти вақтда ушбу шартномани бошқа ўхшаш шартномалардан ажратиб турувчи ҳуқуқий белгилари мавжуд бўлиб, унга қуйидагилар киради:

биринчидан, олди-сотди шартномаси **ҳақ бараварига тузиладиган (нулли) шартнома** ҳисобланади. Бунда ҳар доим сотувчи топширадиган мол-мулк (товар) эвазига сотиб олувчи муайян миқдорда пул (сўм, валюта) билан белгиланган ҳақ тўлайди;

иккинчидан, олди-сотда шартномаси **консенсуал шартномалар** гуруҳига мансуб. Бошқача айтганда, бу шартнома бўйича тарафлар ўртасидаги ҳуқуқ ва мажбуриятлар шартноманинг

барча муҳим шартлари тўғрисида ўзаро келишилган ва шартнома тегишли шаклда расмийлаштирилган вақтдан бошлаб вужудга келади;

учинчидан, шартнома муносабатлари таркибига кўра, у **икки томонлама шартнома** бўлиб ҳисобланади. Юқорида Фуқаролик Кодексида мустаҳкамлаб қўйилган шартномага берилган таърифдан ҳам кўриниб турибдики, ушбу шартномада икки тараф – сотувчи ва сотиб олувчи қатнашади ва ҳар иккала тараф маълум ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлади: сотувчи ашёни топшириш бурчини ва бунинг учун ҳақ олиш ҳуқуқини олади, олувчи эса ашё (товар) қийматини тўлаши лозим ва сотилган ашёнинг ўзига топширилишини талаб қилиш ҳуқуқини олади.

Айти вақтда шуни таъкидлаш жоизки, олди-сотди шартномаси бўйича сотилган ашё (товар)га нисбатан мулк ҳуқуқи сотувчидан

¹ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. (2021-йил 1-мартгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан). Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси

www.lex.uz (расмий манба) асосида. Тошкент .”Yuridik adabiyotlar publish” 2021

сотиб олувчига ўтади ва бу ҳолат шартноманинг энг асосий белгиси ҳисобланади. Бунда товарлар муомаласида бевосита товар эгалари, яъни товарларни тасарруф қилишга ҳақли бўлган шахслар иштирок этадилар.

Бозор муносабатлари тизимида олди-сотди шартномаси хўжалик юритувчи турли субъектлар ўртасида муносабатларни расмийлаштиришнинг муҳим ва асосий ҳуқуқий воситаларидан бўлиб ҳисобланади. Айни вақтда, у кишиларнинг кундалик турмушида ҳам энг кўп қўлланиладиган шартнома сифатида эътироф этилади.

Олди-сотда шартномаси савдо муносабатларининг хусусият ва шаклларига кўра, бир неча турларга бўлинади: улгуржи савдо; чакана савдо; ким ошди савдоси; насияга товарларни сотиш ва ҳ.к.

Шартнома предмети бўйича эса у турар-жойларнинг, корхонанинг, кўчмас мулкнинг, қимматли қоғозларнинг олди-сотди

шартномалари, маҳсулот етказиб бериш, контрактация, энергия таъминоти ва шу каби шартномаларга бўлинади.

Олди-сотда шартномаси, нафақат мамлакат ички муомаласида, балки ташқи иқтисодий муносабатларда ҳам кўп қўлланиладиган шартнома ҳисобланади. Ушбу шартнома халқаро миқёсларда кенг қўлланилаётгани сабабли ҳам халқаро ташкилотлар томонидан унинг ҳуқуқий негизлари шакллантирилишига алоҳида аҳамият берилмоқда. Жумладан, 1980-йили Венада қабул қилинган БМТнинг *“Товарларни халқаро олди-сотди шартномалари тўғрисида”*² ги Конвенцияси, савдо-сотикда қўлланиладиган, “Инкотермс” атамаларини талқин этиш бўйича халқаро қоидалар, шунингдек истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари ҳақида халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилган.

Вена Конвенцияси халқаро савдо-сотикда кўпчилик томонидан қўлланиладиган ўзига хос умумий

² <https://lex.uz/docs/-2634626>

(универсал) ҳуқуқий ҳужжат сифатида муҳим аҳамиятга эга. Ушбу Конвенцияда умумий ҳуқуқ ва қитъа ҳуқуқи тизимларини савдо-сотик бўйича шартномаларининг турлича ёндашувларини, зиддиятларини юмшатиб, ҳуқуқий-техник жиҳатдан муроасага келтириш ва умумий қоидалар ишлаб чиқилишига эришилган.

Маълумки, олди-сотди шартномасида қўлланиладиган иборалар турли мамлакатларда турлича талқин этилади. Бинобарин, ташқи савдо муносабатларидаги субъектлар ўртасида бу борада турли англашилмовчиликлар, низолар келиб чиқиши мумкин. Бу ҳолатларнинг олдини олиш учун “Инкотермс” савдо-сотик ибораларини талқин этиш бўйича халқаро қоидалар ишлаб чиқилган. Қачон сотувчи ўз мажбуриятини бажарган ҳисобланиши ва демак, сотилган товарнинг шикастланиши ёки нобуд бўлиши натижасида вужудга келадиган зарар ва харажатлар қачондан бошлаб харидор зиммасига юкланиши

қоидаларини белгиловчи турларининг ягона талқини ҳам “Инкотермс”да мустаҳкамлаб қўйилган. Бундан ташқари, тегишли шартнома турида товарни суғурталаш, товарнинг экспорти учун божни ким (харидор ёки сотувчи) тўлаши масалалари ҳам назарда тутилган. Тарафлар “Инкотермс” қоидалари орқали ўзлари учун маъқул вариантларни танлаб олишлари мумкин. “Инкотермс”ни қўллаш тадбиркорларга турли мамлакатлар савдо-сотик амалиётидаги тафовутлар, бундай фарқлар натижасида келиб чиқадиган низолар ва уларни суд тартибида ҳал этишда вужудга келиши мумкин бўлган муаммолар ва қийинчиликларни бартараф этиш имконини беради.

Олди-сотди

шартномасининг шакли

Олди-сотди шартномасининг шаклига нисбатан битимларнинг шакли ҳақидаги қоидалар (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 108-112-моддалари), шунингдек,

шартноманинг шакли ҳақидаги қоидалар (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 336-моддаси) қўлланадаи. Бунда шартноманинг тури ва товарнинг ўзига хос хусусиятлари муҳим аҳамиятга эга. Олди-сотди шартномасининг шаклини белгилашда, **биринчидан**, фуқаролик муомаласининг талаблари, **иккинчидан** эса, олди-сотди битимлари қонунийлигининг устидан назорат қилиш зарурати, бундай муносабатларда жамият манфаатлари ёхуд айрим шахслар манфаати ҳимоясини таъминлаш зарурати билан боғлиқ ҳолатлар белгиловчи омил бўлиб ҳисобланади. Масалан, нақд пул ҳисобига амалга ошириладиган чакана савдода тарафларга қулайлик туғдириш учун олди-сотди шартномасини махсус расмийлаштириш талаб этилмайди. Нақд пул бараварига тузиладиган ва тузилиш вақтининг ўзидаёқ ижро этиладиган олди-сотди шартномаси, умумий қоида бўйича суммасидан қатъий назар, оғзаки шаклда тузилиши мумкин.

Бинобарин, савдо дўконларида, бозорларда тузиладиган олди-сотди шартномалари товарларнинг харидорларга дарҳол топширилиши ва шу ондаёқ ҳақ тўлангани сабабли оғзаки расмийлаштирилиши мумкин.

Агарда, олди-сотди шартномасини амалга оширишда ҳақ тўлаш ва сотилган товарни топшириш бир вақтнинг ўзида, сотувчи ва харидор томонидан муқобил ижро этилмаса, масалан, товар ҳақини олдиндан тўлаш, насияга товар сотиш, товар ҳақини бўлиб-бўлиб тўлаш (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 420-422-моддалари) ҳолларида шартнома ёзма равишда тузилиши мақсадга мувофиқ ёхуд бундай ҳолларда тегишли ҳаракатларнинг содир этилганлиги (масалан, пул олдиндан тўланганлиги, товар насияга сотилгани) факти жетон, тилхат орқали гувоҳлантирилиши лозим. Бу эса келгусида тарафлар ўртасида низолар келиб чиқишининг олдини олади ёхуд бундай низоларнинг адолатли ҳал этилишига хизмат қилади.

Кўчмас мол-мулк, шу жумладан, турар-жойлар олди-сотдиси, автомобиллар, ов, ўқ отар қуроллари ва шу каби предметлар олди-сотдиси устидан назорат ўрнатиш ижтимоий аҳамиятга эга. Шу сабабли ҳам бундай шартномалар ёзма тузилиши, нотариал гувоҳлантирилиши, махсус давлат рўйхатидан ўтказилиши талаб этилади. Бундай ҳолларда шартнома тегишли шаклда расмийлаштирилмаслиги унинг ҳақиқий саналмаслиги ёки қонунда белгиланган бошқа оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлади. Бундай талаблар ташқи савдо битимларига нисбатан ҳам қўлланилади.

Олди-сотди

шартномасида тарафлар

Олди-сотди шартномасида тарафлар **сотувчи** ва **сотиб олувчи** ҳисобланади. Бунда тарафлар сифатида фуқаролар ва юридик шахслар қатнашиши мумкин. Айни вақтда муайян ҳолларда шартномада тараф сифатида давлат ҳам иштирок этиши мумкин.

Олди-сотди шартномаси юқорида кўрсатилган субъектлар ўртасида, шунингдек, ўзаро тузилиши мумкин. Шартномада тараф сифатида фуқаро қатнашганда у муомала лаёқатига эга бўлиши шарт. Бинобарин, вояга етган, яъни **18 ёшга тўлган** ва қонунда белгиланган тартибда муомала лаёқати чекланмаган ҳар қандай шахс шартномада тараф сифатида иштирок эта олади. Айни вақтд, қонун муомала лаёқати чекланган ёки муомалага лаёқатсиз фуқароларнинг ҳам олди-сотди шартномасида тараф сифатида қатнашиш ҳолатларини назарда тутади. Масалан, **олти ёшдан ўн тўрт ёшгача бўлган кичик ёшдаги** болалар майда маиший битимлар тузишга, масалан, кичик суммада товарлар сотиш ёки сотиб олишга (музқаймоқ, чанқоқбосди ичимликлар, қалам, дафтар, ҳаво шарлари ва ш.к.) ҳақли (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 29-моддаси). **Ўн тўрт ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаганлар** ўз иш ҳақи, стипендияси ва бошқа даромадлари

ҳисобига товарлар сотиб олиш ёхуд уларни сотишга ҳақли (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 27-моддаси).

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 22-моддаси ва 28-моддасида белгиланган тартибда тўла муомала лаёқатига эга бўлган вояга етмаганлар ҳам олди-сотди шартномасида суммасидан қатъий назар, тўла ҳуқуқли тараф сифатида қатнаша оладилар. Спиртли ичимликлар ёхуд наркотик моддалар истеъмол қилганлиги сабабли муомала лаёқати чекланган шахслар ҳам мустақил равишда майда маиший битимлар туза оладилар (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 31-моддаси). Бундай шахслар, шунингдек, ўн тўр ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаганлар йирик суммадаги олди-сотди шартномаларини фақат ҳомийси, ота-оналари ёки фарзандликка олувчилар розилиги билангина туза оладилар.

Олди-сотди шартномасининг предмети, баҳоси ва муддатлари

Олди-сотди шартномаси бўйича эркин суратда бошқа шахсларга берилиши мумкин бўлган, фуқаролик муомаласидан ташқари чиқарилмаган ҳар қандай ашёлар товар бўлиши мумкин.

Фуқаролик муомаласидан чиқарилган объектлар олди-сотди предмети бўла олмайди. Сотилиши ҳамда сотиб олиниши мумкин бўлмаган корхоналар ва мол-мулк турлари ҳамда гуруҳларининг рўйхати Ўзбекистон Республикасининг “Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида”³ги Қонуннинг 4-моддасида кўрсатилган. Уларни махсус рухсат олиш асосида сотиб олиш ёки сотиш мумкин (масалан, кучли наркотик дорилар фақат рецепт асосида, рўйхатда қайд этилиб сотилади).

Мажбурият билан боғлиқ ҳуқуқларни олди-сотди предмети

³ <http://lex.uz/ru/docs/-127010>

бўлиши учун қуйидагилар талаб этилади:

биринчидан, сотувчининг ўз-ўзига нисбатан мулкый ҳуқуқлари шартнома предмети бўла олмайди;

иккинчидан, шартноманинг предмети фақат мулкый ҳуқуқ (мажбурият эмас) бўлиши лозим (корхона олди-сотдиси бундан мустасно);

учинчидан, шартномалардан ва шартномалардан ташқари мажбуриятлардан келиб чиқувчи талаб қилиш ҳуқуқи натурал (асл ҳолича) бўлиши керак (бинобарин, пул бўйича тўловни ундириш ҳуқуқидан бошқа шахс фойдасига воз кечиш олди-сотди бўлиб ҳисобланмайди)⁴.

Олди-сотди шартномасида баҳо харидор томонидан сотиб олинаётган товар учун сотувчига тўланадиган маълум миқдордаги пул суммасидир. Агарда харидор олинаётган товар эвазига сотувчига пул эмас, балки ашёни топширса, ёхуд маълум хизмат кўрсатишни, иш бажаришни ўз устига олса, ёхуд

текин олиш назарда тутилган бўлса, у ҳолда олиш – сотиш ҳисобланмайди.

Олди-сотди шартномасида товарнинг баҳоси тарафларнинг келишуви билан белгиланади.

Қонунда назарда тутилган ҳолларда тегишли ваколатга эга бўлган давлат органлари белгилайдиган ёки тартибга соладиган баҳолар (таърифлар, расценкалар, ставкалар ва х.к.) қўлланилади (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 356-моддаси). Масалан, айрим турдаги товарлар фақат бир ёки чекланган доирадаги бир неча корхоналар томонидан ишлаб чиқарилиши ва бу корхоналар ўзларининг бундай устун, монопол мавқейидан фойдаланиб, товарлар баҳосини белгилашда суистеъмолликлар қилиши мумкин.

Агар олди-сотди шартномасида товарнинг баҳоси уни белгилайдиган кўрсаткичлар (таннарх харажатлар ва х.к.)га қараб ўзгартирилиши лозимлиги назарда

⁴ Гражданское право. Т.2. – М.: Проспект. 1999. С. 11-12.

тутилган бўлса, аммо шу билан бирга, баҳони қайта кўриб чиқиш усули белгиланган бўлмаса, баҳо ушбу кўрсаткичларнинг шартнома тузилган пайтдаги ва товарни топшириш пайтидаги ўзаро нисбатидан келиб чиққан ҳолда белгиланади. Масалан, олди-сотди шартномаси январь ойида тузилди, товар харидорга май ойида топширилди. Мана шу вақт оралиғида товарнинг баҳоси 20 фозга қимматлашди. Бинобарин, бундай ҳолда бирламчи баҳо ва охириги баҳо ўртасидаги нисбат ҳисобга олинмоғи лозим.

Сотувчи товарни топшириш мажбуриятини кечиктириб юборганида баҳо товарни шартнома бўйича топшириш лозим бўлган вақтдаги баҳо бўйича тўланади.

Баҳо ҳақида келишув шартноманинг муҳим шартидир. Бундай келишувга эришилмаганида шартнома тузилмаган ҳисобланади. Баҳо назарда тутилмаган ва шартнома шартлари бўйича белгиланиши мумкин бўлмаган ҳолларда баҳо худди товарлар учун тўланадиган нархлар бўйича

белгиланади. Ушбу қоида Фуқаролик Кодексининг 356-моддаси 3-қисми мазмунидан келиб чиқади. Мазкур ҳолларда, гарчи шартномада баҳо ҳақида келишув мавжуд бўлмаса ҳам, тарафлар бундан келишувга эришгани ҳақидаги презумпцияга амал қилади.

Сотувчи шартномада айтиб қўйилган товарни белгиланган муддатда топшириши шарт. Товарни топшириш муддати олди-сотди шартномасида белгиланади. Шартномада муддатнинг белгиланмаганлиги, умумий қоидага биноан, унинг ҳақиқийлигига таъсир кўрсатмайди, чунки бу ҳолда ФКнинг 242-моддасида назарда тутилган мажбуриятни бажариш муддати тўғрисидаги умумий қоидалар қўлланилиши мумкин. Аммо, шуни эътиборга олиш лозимки, айрим турдаги олди-сотди шартномалари, масалан, маҳсулот етказиб бериш, товарни унинг ҳақини бўлиб-бўлиб тўлаш шarti билан кредитга сотиш, шунингдек тарафлардан бирининг аризасига кўра, сотувчининг

товарни топшириш мажбуриятини бажариш муддати тарафлар келишувини талаб қилувчи муҳим шарт ҳисобланиши мумкин. Мажбуриятни қатъий белгиланган муддатда бажариш шarti шартномада мавжуд бўлмаган ҳолларда олди-сотди шартномаси товарни шартноманинг товарни топшириш муддати тўғрисидаги шartiда белгиланган давр муддатида товарни топшириш шarti билан тузилган ҳисобланади. Бинобарин, сотувчида мазкур мажбуриятни шартномада белгиланган даврнинг исталган муддатида бажариш имконияти пайдо бўлади. Муддатнинг белгиланмагани товарни топшириш юзасидан сотувчининг мажбурияти оқилона муддатда бажарилишини назарда тутади. Бундай муддат ҳар бир конкрет ҳолда шартномани бажаришнинг барча ҳолатларини ҳисобга олган ҳолда белгиланиши лозим.

Шартнома уни қатъий белгиланган муддатда бажариш шarti билан тузилиши мумкин. Бу муддат бузилган тақдирда сотиб олувчида шартноманинг бажарилишига қизиқиш йўқолиши мумкин. Бундай ҳолларда сотувчи мазкур шартномани унда белгиланган муддатдан олдин ёки бу муддат тугагандан сўнг сотиб олувчининг розилигисиз бажаришга ҳақли эмас. Мажбуриятни қатъий белгиланган муддатда бажариш шarti шундай таърифланган бўлиши керакки, ундан шартнома белгиланган календарь куни ёки календарь даврида бажарилиши лозимлиги ҳақидаги талаб аниқ кўриниб турсин. Бу шартномани унда белгиланган муддатдан олдин ёки кейин бажаришга йўл қўймайди, чунки сотувчининг муддатни бузиши сотиб олувчида шартноманинг бажарилишига қизиқиш йўқолишига олиб келади⁵.

Олди-сотди шартномаси шартларини бузганлик учун

5

<https://www.osce.org/files/f/documents/5/2/106230.pdf>

тарафларнинг жавобгарлик ҳолатлари

Олди-сотди шартномасида қатнашувчи ҳар иккала тараф қонун ёки шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажармаганлик учун жавобгардир. Сотувчи қуйидаги ҳолатларда харидор олдида жавобгардир:

- а) сотилган товарни топширмаса ёки топширишни кечиктирса;
- б) сотилаётган товарда учинчи шахсларнинг ҳуқуқлари мавжудлиги ҳақида харидорни огоҳлантирмаса;
- д) сотилаётган товар миқдори, ассортименти ҳақидаги шартларни бузса ёки сифатсиз товар сотса.

Сотиб олувчи ҳам ўз навбатида сотувчи олдида қуйидаги ҳолларда жавобгар бўлади:

- а) сотилган товар учун ҳақни тўламаса ёки тўлашни кечиктирса;
- б) сотилган товарни ўз вақтида қабул қилиб олмаса ёхуд қабул қилиб олишни кечиктирса.

Тарафлар юқоридаги ҳолатлардан бири содир бўлишига йўл қўйган ҳолларда уларга нисбатан фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик

чоралари қўлланади. Бундай чоралар мажбуриятни бажариш ва зарарларни қоплаш ҳамда шартномадан бир томонлама бош тортиш кўринишида бўлиши мумкин.

Умумий қоида бўйича сотувчи харидорга сотилаётган товарнинг камчиликлари ҳақида огоҳлантирмоғи лозим.

Сотувчи сотиб олувчига сифати олди-сотди шартномасига мос келадиган товарни топшириши шарт. Бундай шартлар шартномада кўрсатилмаганида эса товар сифати белгиланган мақсадлар учун яроқли бўлиши лозим. Товар намунаси бўйича ёки таърифи бўйича (реклама бўйича) сотилганда товар сифати намуна ёки таърифга мос келиши лозим. Агарда қонунда белгиланган тартибга мувофиқ сотилаётган товар сифатига нисбатан мажбурий талаблар назарда тутилган бўлса, тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган сотувчи харидорга ушбу мажбурий талабларга жавоб берадиган товарни топшириши шарт (масалан, полиз маҳсулотлари

лаборатория текширувидан ўтган бўлиши лозим), озиқ-овқат маҳсулотлари албатта мувофиқлик сертификатиغا эга бўлиши лозим.

Харидор товардаги камчиликлар товар унга топширилгунга қадар пайдо бўлганлиги ёки шу пайтгача вужудга келган сабаблар туфайли вужудга келганлигини исботлаб бериши лозим.

Сотувчи товардаги нуқсон ёки камчиликлар қуйидаги ҳолатлар сабабли юз берганлигини исботлаб бера олса, жавобгарликдан озод бўлади:

сотиб олувчи товардан фойдаланиш ёки сақлаш қоидаларини бузганлиги сабабли;

учинчи шахслар ҳаракати туфайли;

олдини олиб бўлмайдиган куч таъсирида

(Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 409-моддаси).

Қонунда топширилган товарнинг камчиликларини аниқлаш муддатлари ҳам белгилаб қўйилган.

Камчилик ёки нуқсон ушбу

муддатлар давомида аниқланса, харидор тегишли талаб билан сотувчига даъво қилишга ҳақли бўлади. Булар: қонунда ёки олди-сотди шартномасида белгилаб қўйилган ёхуд кафолат муддати билан ёки товарнинг яроқлилик муддати билан белгиланади.

Камчиликлар оқилона муддатда, бироқ товар сотиб олувчига топширилган кундан бошлаб **икки йил** давомида аниқланганида ҳам (агар юқоридаги муддатлар белгиланмаган бўлса) харидор сотувчига талаб қўйишга ҳақли.

Товарнинг камчиликлари харидор томонидан кафолат муддати ёки яроқлилик муддати туганидан кейин аниқланган ҳолларда, харидор бу камчиликлар товар унга топширилгунга қадар пайдо бўлганлигини ёки шу пайтгача вужудга келган сабаблар туфайли пайдо бўлганлигини исбот қилиб берган ҳолларда жавобгарлик сотувчи зиммасига юкланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. Тошкент давлат юридик институти. Фуқаролик ҳуқуқи. (II қисм). Тошкент. “Adolat”. 2007;
2. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. (2021-йил 1-мартгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан). Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси www.lex.uz (расмий манба) асосида. Тошкент .”Yuridik adabiyotlar publish” 2021;
3. <http://lex.uz/ru/docs/-127010>;
4. Гражданское право. Т.2. – М.: Проспект. 1999. С. 11-12;
5. <https://www.osce.org/files/f/documents/5/2/106230.pdf>;
6. <https://lex.uz/docs/-2634626>